

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ

Сейтимбетов К.С.

преподаватель кафедры

" Менеджмента и основы экономики"

КГУ имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421057>

Аннотация. В данной статье исследуются пути и средства государственной поддержки инновационной деятельности в сфере услуг, факторы развития инновационной деятельности, экономический смысл и сущность использования инновационного предпринимательства в сфере услуг, различные механизмы и методы реализации государственного регулирования и поддержки инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: инновационная деятельность в сфере услуг, инновационное предпринимательство, инновационный бизнес, стимулирование инновационной деятельности, изобретатели, конструкторы, технологи.

Abstract. This article explores the ways and means of state support for innovative activities in the service sector, factors for the development of innovative activities, the economic meaning and essence of the use of innovative entrepreneurship in the service sector, various mechanisms and methods for implementing state regulation and supporting innovative entrepreneurship.

Keywords: innovative activity in the sphere of services, innovative entrepreneurship, innovative business, stimulation of innovative activity, inventors, designers, technologists.

Международный опыт показывает, что системное внедрение инноваций, обеспечивающих качественный рост в сфере услуг, является движущей силой прогресса общества и экономического развития. Современные страны, реализующие инновационные модели экономического развития и "умные" технологии, имеют устойчивую динамику экономического роста с высокими достижениями. В результате устойчивого развития таких стран обеспечение их конкурентоспособности на мировых рынках основывается не на факторах материального производства и трудовых ресурсах, а именно на инновационных разработках и идеях.

Осуществляется государственная поддержка по превращению сферы услуг республики в страну с устойчивой рыночной экономикой с высокой долей инноваций и интеллектуального вклада в производство (услуги), конкурентоспособными услугами на рынке услуг и благоприятным инновационно-инвестиционным климатом. Реализация этих целей не может быть достигнута без полного перехода экономики республики на инновационную модель, что требует создания эффективной системы государственной поддержки инновационной деятельности в стране и стимулирования практического внедрения инновационных идей, разработок и технологий в государственное управление, приоритетные отрасли экономики и социальную сферу.

Государственное регулирование и поддержка инновационного предпринимательства осуществляется посредством различных механизмов и методов реализации. Как подтверждает мировая практика, полноценная инновационная предпринимательская деятельность формируется эффективным функционированием хорошо функционирующего механизма государственного регулирования и поддержки.

Развитие инновационного предпринимательства в сфере услуг зависит от многих факторов, наиболее важным из которых является институциональная среда. Роль государства в этом процессе имеет особое значение. Соответственно, развитие инновационной деятельности в сфере услуг определяется рядом обстоятельств. На наш взгляд, это:

- ❖ несовершенство соответствующей законодательной базы по развитию и стимулированию инновационной деятельности в сфере услуг;
- ❖ наличие проблем в сфере доступа к инвестиционным ресурсам;
- ❖ налог, направленный на поддержку инновационной деятельности в сфере
- ❖ несовершенство системы стимулирования по предоставлению льгот;
- ❖ препятствия и недостатки в условиях осуществления инновационной деятельности в сфере услуг;
- ❖ недостаточная защита интересов и прав инновационных предпринимателей;
- ❖ недостаточное развитие "рынка инновационной продукции (услуг)."

Значение государственной инновационной политики определяется объективными характеристиками инновационных процессов, а именно высоким уровнем риска, зависимостью от уровня развития научной среды и инновационной инфраструктуры, большой капиталоемкостью для создания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, возможностями для добросовестной конкуренции и широкого развития предпринимательства, инновациями, высокими требованиями к научно-технической квалификации кадров.

Государственная поддержка инновационного предпринимательства заключается в создании благоприятной правовой, налоговой и административной среды для активизации инновационного предпринимательства, создания новых рабочих мест и повышения благосостояния занимающихся этим среди слоев населения.

В настоящее время одной из важных задач является переход экономики нашей республики от сырьевой направленности к сфере инноваций, ориентированных на высокие технологии. Это позволит значительно повысить конкурентоспособность экономики страны за счет увеличения ее сравнительных преимуществ в области науки, образования и высоких технологий и на этой основе использовать новые источники экономического роста и благосостояния населения.

Основные направления, цели и механизмы развития инновационной экономики приведены в Концепции развития науки до 2030 года в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года No УП-6097 "Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года."

Развитие инновационной экономики означает превращение интеллекта и творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности.

Стратегической целью Концепции развития науки до 2030 года является переход к инновационному и высокотехнологичному формату развития национальной экономики, использование и правильная мобилизация конкурентных преимуществ нашей страны, расширение объемов инновационной продукции, направление инвестиций в направления, обеспечивающие быстрый экономический рост, многократное повышение уровня жизни населения, поиск научных решений актуальных социальных вопросов, основанных на инновационном подходе и научных исследованиях и достигнутых результатах, развитие научного сотрудничества на международном уровне, а также обеспечение исполнения законов "О науке и научной деятельности" и "Об инновационной деятельности".

Для поддержки и развития инновационной деятельности в нашей республике необходимо разработать концепцию государственного регулирования инновационного предпринимательства в сфере услуг и сервиса.

Основной целью организационно-экономического механизма государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности в сфере услуг и сервиса является:

- ❖ обеспечение территории новыми видами услуг в результате инновационной деятельности;
- ❖ стимулирование инновационной деятельности предприятий и организаций сферы услуг региона, повышение конкурентоспособности оказываемых услуг на основе результатов научно-технической деятельности;
- ❖ правовое регулирование и защита интересов субъектов инновационной предпринимательской деятельности в сфере услуг региона;
- ❖ создание благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере, а также поддержка инновационных и предпринимательских структур в регионе;
- ❖ формирование современной инновационной инфраструктуры в регионе;
- ❖ обеспечение взаимодействия различных элементов региональной инновационной системы путем развития системы государственно-частного партнерства.

Одной из проблем, препятствующих развитию инновационной деятельности в сфере услуг в регионах нашей республики, является несоответствие между спросом и предложением на инновации, а также низкая инновационная культура предпринимателей, ученых и населения, неспособность использовать и продвигать свои изобретения.

Соответственно, необходимый элемент национальной и региональной инновационной политики должен быть направлен на меры по повышению инновационной культуры в следующих основных направлениях:

- ❖ организация подготовки кадров для работы в инновационной сфере для предприятий и организаций сферы услуг и высших образовательных учреждений;
- ❖ консультирование предприятий и населения по вопросам регистрации объектов интеллектуальной собственности;

❖ разработка и реализация маркетинговых механизмов реализации инновационных товаров и услуг;

❖ осуществление информационного обеспечения инновационных предпринимателей и населения о передовых отечественных и зарубежных инновациях.

❖ формирование, развитие и поддержка элементов инновационной инфраструктуры в регионе.

В настоящее время порядок осуществления инновационной деятельности на предприятиях сферы услуг находится на стадии реструктуризации. Соответственно, управление инновационными проектами является недостатком в методическом обеспечении принятия решений по их реализации. Исходя из этого, необходимо развивать систему поддержки инновационной деятельности на современных предприятиях сферы услуг.

На наш взгляд, совершенствование основных направлений развития инновационной деятельности на современных предприятиях сферы услуг предусматривает реализацию следующих мер:

❖ концентрация на проведение научных исследований в рамках важнейших направлений деятельности предприятий и организаций в современных отраслях обслуживания;

❖ привлечение малых и частных предприятий сферы услуг к инновационной деятельности на основе создания технологических дорожных карт в сфере;

❖ приобретение и реализация результатов инновационной деятельности в целях стимулирования инновационной деятельности и повышения экономической эффективности на наукоемких предприятиях сферы услуг;

❖ внедрение методов и средств повышения финансовой эффективности инновационной деятельности на предприятиях сферы услуг;

❖ применение инструментов оптимизации использования ресурсов в рамках развития инновационного предпринимательства на предприятиях сферы услуг;

❖ направление ресурсов на выгодные инновационные проекты исходя из критериев, определяемых лицами или предприятиями, осуществляющими инновационную деятельность.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года No УП-6097 "Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года." -<https://lex.uz/docs/5073447>
2. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. [Текст] / И.Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.
3. Эрназаров О.Э. Повышение эффективности промышленных предприятий на основе инноваций // Дисс. доктора философии (PhD) по экономическим наукам. - Ташкент: ТГТУ, 2021. С. 28-29.